

Петрушко Л. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

СЛЬОЗИ І ПЕЧАЛЬ У ПРОРОЧИХ КНИГАХ СТАРОГО ЗАВІТУ

Дослідження сприйняття емоцій у конкретну історичну епоху тісно пов'язані з вивченням текстів, які формували відповідні погляди на той чи інший аспект емоційного світу. До таких джерел для періоду Середньовіччя насамперед належить Святе Письмо. Цю доповідь ми вирішили присвятити одній із його складових – пророчим книгам Старого Завіту і відображенню в них теми печалі та плачу, адже саме їх можна вважати базовими емоціями означеної доби.

Однією з наскрізних тем, із якою пов'язані згадки печалі та сліз у книгах Пророків, є суспільні біди або ж абсолютне падіння як Богообраного народу (Іс. 3:25¹), так і ворогів Господніх (Іс. 65:14). І в одному, і в іншому випадках ці нещастя є справедливою карою Божою за гріхи людей. Неодноразово скорботи та сльози виступають вагомою частиною пророцтва про майбутні біди. Пророцтва для Богообраного народу мали на меті через страх перед справедливим судом Господнім привести людей до покаяння². Про можливість відвернення Божого гніву, а отже й гіркого плачу, шляхом навернення до Творця каже пророк Ієремія: “Аще же не послухаете, вь тайне восплачется душа ва́ша от лица гордыни и пла́чя восплачеть, и изведуть о́чи ва́ши слезы” (Ієр. 13:17). Однак трапляються досліджувані емоції і в розповіді про те, що відбувається чи відбулося (Ієр. 3:21). Іноді через поняття печалі і плачу як природних емоцій, викликаних нещастями народу, виражається скрутне становище: “де́нь печа́ли и укори́зны и обличе́ния и гнева днешни́й де́нь” (Іс. 37:3); “и превращу́ пра́здники ва́ша вь жа́лость и вся песни ва́ша вь пла́чь” (Ам. 8:10).

Крім того, що смуток і ридання згадуються як частина гіркого майбутнього, у текстах пророчих книг трапляються “заклики” до плачу (Ієр. 6:26). Їх адресовано як самим народам, котрі спіткає гнів Божий, так і тим, хто може їх оплакати – пророкам, сусідам тощо. Ці сльози мають, на наш погляд, не так характер покаяння чи умилювання (про них – далі), як оплакування, подібно до традиції, пов'язаної зі смертю та похованням людей. Названі заклики можна розцінювати також як риторичні, тобто йдеться не скільки про веління дійсно плакати, швидше воно є формою, через яку виражене майбутнє того чи іншого народу. Так, блаж. Феодорит Кирський пояснює, що “возмі́ пла́чь на кня́зи Изра́и́левы” (Ієз. 19:1), слід розуміти так: “тим, що будеш оплакувати, провіщай, що буде з царем ізраїльським”³. Якщо ж народ, якого стосується заклик про сльози – ворог Ізраїлю, то в таких випадках “Рыда́йте” (Іс. 13:6), “Пла́чители́” (Іс. 23:1,6,14) і їм подібні виражають загрозу. Водночас словами “сѣ́не челове́чь, возмі́ пла́чь на кня́зя ти́рска и рцы́ е́му” (Ієз. 28:12) передано той жаль, з яким Господь карає грішника⁴.

Чимало є згадок печалі і сліз у контексті жалоби (“И приидо́ша му́жие... обрѣ́тыми бра́дами и растѣ́рзаными рѣ́зами, пла́чущесе... ти́и же идѣ́ху и пла́кахуся” (Ієр. 41:5-6)), поховальних традицій. Примітно, що вони (скорбота і плач) були настільки важливими, що невиявлення їх щодо померлої людини вважалося нещастям для неї: “го́ре му́жу сему́, не опла́чуть е́го: го́ре, бра́те! ни́же возрыда́ють о не́мь” (Ієр. 22:18). Натомість слова утішання якраз вміщують обітницю, що людина, до якої звертаються, буде оплакана. Оплакування було настільки звичним явищем, що через його відсутність передано величину бід, які спіткають народ, оскільки люди навіть не зможуть проявити природні та прийнятні жалобу і співчуття (“не опла́чутся и не погребу́тся” (Ієр. 16:4)). З метою провіщення, що незабаром настануть такі

¹ Тут і далі наводимо лише окремі посилання на книги Святого Письма.

² *Ефрем Сирин, св.* Творення. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 5. Москва : Изд-во “Отчий дом”, 1995. С. 439-440.

³ Творення блаженного Феодорита епископа Киррского. Часть шестая, издание второе. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1857. С. 501.

⁴ *Лопухин А. П.* Толковая Библия или Комментарий ко всем книгам Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. Т. 6. Книги пророка Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, прор. Иезекииля и прор. Варуха. Приложение к журналу “Странник”. Петербург, 1909. С. 414-415, 393.

часи, Господь забороняє і пророку Іеремії розділяти радість та горе своїх співвітчизників: “да не внідеши въ дѡмъ ѡхъ пѣрнѣй, ни да хѡдиши плакати, ниже да рыдаеши ѡхъ” (Іер. 16:5). Для пророка Іезекііля подібне веління має ще суворіший характер: йому заборонено оплакувати свою дружину на знак того, що Владика, з Яким в чині нареченої поєднався Богообраний народ, не сподобить жалю останнього, хоча й покарає його проти Своєї волі. До того ж дії пророка повинні були проректи майбутнє й Ізраїля, а саме те, що люди не матимуть права печалитися чи сльозами полегшити тягар горя, чи проявити жалобу: “не бѡдете терзати, ниже плакати, и истаеете въ неправдахъ вашихъ, и не утешите кѣждо брата своего” (Іез. 24:23)¹.

Є в книгах пророків і веління щодо покаючих печалі та плачу (“И призвѡ Господь, Господь Саваѡфъ въ тѡй дѣнь плачь и рыданіе, и стриженіе и препоясаніе во врѣтища” (Іс. 22:12), “И ныне глаголетъ Господь Бѡгъ вашь: обратітеся ко мне всемъ сѣрдцемъ вашимъ въ посте и въ плачи и въ рыданіи” (Іоїль 2:12)), якими, очевидно, Богообраний народ міг умилювати Бога і відвернути праведний гнів і покарання, адже саме Господь визволяє від скорботи поневолення (у цьому разі – вавилонського полону): “И бѡдетъ въ тѡй дѣнь, упокоитъ тѡ Господь от болезни и ярости твоеѡ и от работы жестокиѡ, еѡже работалъ еси ѡмъ” (Іс. 14:3). Неодноразово трапляються й приклади такого плачу: “пріидуть сѣнове Израїлевы, тѣи и сѣнове Іудины вкупе ходяще и плачуще пойдутъ и Господа Бѡга своего възвѣщутъ” (Іер. 50:4)², “И плакахуся, и постяхуся, и моляхуся молитвами предъ Господемъ” (Вар. 1:5). Господь чує їх і проявляє Свою милість як до цілого народу: “Слѣшя слѣшахъ Ефрема плачуща [...] милуѡй помилуѡ еѡ, рече Господь” (Іер. 31:18, 20)³, так і до окремої людини: “возопѣхъ въ скорби моѡй ко Господу Бѡгу моему, и услѣша мѡ” (Іона 2:3).

Значення скорботи полягає саме в тому, щоб привести до покаючих: “Въ скорби своѡй ѡтренивати бѡдутъ ко мне, глаголюще: идемъ и обратимъ ко Господу Бѡгу нашему” (Ос. 6:1), щоб людина усвідомила свою немічність, своє істинне безсилля і відчула потребу в Господній допомозі: “Господи вседержителю, Бѡже Израїлевь, душа въ тесноте и дѡхъ въ стуженіи возопѣ къ тебе” (Вар. 3:1). Подібним способом зробив під час своєї смертельної хвороби і цар Єзекія, про якого ідеться також у книзі пророка Ісайї: “И плакася Езекія плачемъ великимъ” (Іс. 38:3). Ми не можемо стверджувати напевно, чи були його сльози сльозами каяття: у будь-якому разі то був плач умилювальний і Господь зглянувся на нього і дарував зцілення: “услѣшахъ молитву твою и видехъ слѣзы твоѡ, се, прилагѡю къ летомъ твоимъ летъ пятьнадесять” (Іс. 38:5). Так само слізно молив Господа (і отримав відповідь на своє прохання) Іаков дати йому благословення: “Плакашася и молишася мѣ” (Ос. 12:4). Те, що саме від Господа необхідно чекати порятунку від нещастя і печалі, засвідчено і наведеними вище прикладами, і словами: “спасителю нашъ во время скорби” (Іер. 14:8). У пророка Варуха є молитва, в якій він просить Творця простити Свій народ, оскільки помилувані, а не погублені, зможуть принести і принесуть хвалу: “но душа сетуѡщая о величестве злѡ, ѡже ходитъ слѡченъ и боляй, и ѡчи оскудеваѡщии, и душа ѡлчуѡщая воздадѡтъ тебе славу и правду, Господи!” (Вар. 2:18). Отже, на підставі наведених слів можна зробити висновок, що визволені зі скорботи повернуться на шлях істини. У цьому, очевидно, полягає ще одна значимість печалі і збавлення від неї.

Сльози покаючих часто поєднувалися з постом і молитвою: “И плакахуся, и постяхуся, и моляхуся молитвами предъ Господемъ” (Вар. 1:5). Сам Господь дає таку заповідь ізраїльському народу: “И ныне глаголетъ Господь Бѡгъ вашь: обратітеся ко мне всемъ сѣрдцемъ вашимъ въ посте и въ плачи и въ рыданіи” (Іоїль 2:12). В іншому місці у пророка Захарії знаходимо вказівку на те, що плач був ознакою посту, важливою його складовою, що час посту – час покаючих і умилювальних сліз перед Богом: “ѡще поститесь или плачевѡпльствисте въ пятинахъ или седминахъ [мѣсяца]” (Зах. 7:5).

¹ Творения блаженного Феодорита епископа Киррского. Часть шестая, издание второе. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1859. С. 565.

² “Слезы свидетельствуют об истинном раскаянии Израиля” (Лопухин А. П. Толковая Библия или Комментарий ко всем книгам Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. Т. 6. С. 141).

³ Ефрем Сирин, св. Творения. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 5. С. 489.

Нешастя тих, хто поряд, теж могли привести до покаяння: через оплакування їхньої гіркої участі легко перейти до ридань над собою і своїми гріхами. Тобто, плач може скерувати на правильний шлях, забрати причину кари – гріх і відвернути гнів Божий. Саме таку думку подано в словах: “не изыде живущая въ Сеннааре, плачители до́му [сущаго] близь ея, прійметъ отъ васъ я́звы болезней” (Мих. 1:11).

Час скорботи важливо переносити смиренно і терпеливо, без нарікання і з упованням на Бога: “Бла́гъ Господь терпящымъ его́ въ день скорбенія” (Наум 1:7)¹.

Поряд із покаяними сльозами є гідною не просто схвалення, а возвеличення печаль через беззаконня ближніх, якими ті гнівають Господа: “даждь зна́менія на лица мужей стенящихъ и болезную ихъ о всехъ беззаконныхъ” (Іез. 9:4). Її породжено любов'ю до Творця і Його образу – людини. Св. Феодорит Кирський пояснює, що дуже правильно і добре умовляти і давати поради тим, хто грішить, але у випадку, коли останні не слухають і заперечують, необхідно і корисно плакати². І як доведено у книзі пророка Іезекіїля, така свята скорбота винагороджується порятунком від справедливої кари.

Незважаючи на важливість печалі і сліз для спасіння, в цілому їх конотація є негативною. Крім наведених вище прикладів і тих, що про них йтиметься далі, нашу думку підтверджує також вираження злісного риторичного побажання через слова, що позначають саме цей емоційний стан: “да слышитъ вопль за́утра и рыда́нiе во время полуденное” (Іер. 20:16). У цьому контексті важливо також згадати ще одні сльози, згадані в книзі пророка Малахії: “покрыва́ете слеза́ми олта́рь Господень, и пла́чемъ и воздыха́нiемъ отъ трудо́въ” (Мал. 2:13). Крім того, що вони так само свідчать на користь негативного значення плачу, у цих словах виражено неугодність Богові жертв від людей, вчинки яких породжують скорботу ближніх³.

Хоча ми й писали, що смуток і плач мають негативний смисловий відтінок, це все ж не означає, що вони є гріховними. Натомість такими є ридання, згадані пророком Іезекієлем: “и се́, та́мо жены́ сидящія пла́чущія о́ фамму́зе” (Іез. 8:14). Йдеться про сльози, пов'язані з язичницькими ритуалами. І тому вони, як противні Богу, засуджуються.

Повертаючись до теми суспільних бід, слід згадати й почуття пророків, викликані цими нещастями – жаль та співчуття. Так, пророк Ісайя просить залишити його наодинці з його скорботою, не втішати його (із цього і з багатьох інших випадків, що трапляються у пророчих книгах, ми розуміємо, що утішання у Старому Завіті було звичною реакцією оточуючих на печаль і сльози), не перешкоджати цим його оплакуванню гіркої участі Єрусалима: “Сего́ ра́ди рекóхъ: оста́вите мене́, да го́рце воспла́чуся: не належи́те утеша́ти мя́ о сокруше́нiи дщере́ ро́да моего́” (Іс. 22:4). Біди, які очікували моавітян і були відкриті пророку, породжують в його душі щире співчуття: “Сего́ ра́ди воспла́чуся́ яко́ пла́чемъ Иази́ровымъ о́ виногра́де Севама́ни” (Іс. 16:9).

Зважаючи на всі нещастя, пророче служіння було надзвичайно важким. Ці труднощі теж виражено словами “рыда́нiе и жа́лость и го́ре” (Іез. 2:10). Саме їх було написано на сувої, що його Господь звелів з'їсти Іезекіїлю. Подібна думка трапляється і в пророка Іеремії, який оплакуючи своє життя, каже: “Вску́ю изыдо́хъ изъ ло́жеснъ, да ви́жду трудо́ и болезни, и сконча́шася въ постыде́нiи днiе мои́” (Іер. 20:18).

Поряд із скорботою душі, викликану бiдами цілих народів, згадують пророчі книги і, зокрема книга пророка Даниїла, жаль у зв'язку з скорою кончиною окремих людей. Таку печаль породило в душі царя усвідомлення, що, відповідно до його наказу, буде віддано на жорстоку смерть Даниїла: “Тогда́ ца́рь, яко́ слы́шавъ сло́во се́е, zeló опеча́лися о́ не́мъ” (Дан. 6:14). І він усіма силами намагався врятувати нещасного, але, за законами, не мав права скасувати свій наказ. Інший цар прийшов потужити за Даниїлом, бо вважав, що того з'їли леви: “Ца́рь же прiйде́ въ седмiй де́нь жалети́ Даниíла” (Дан. 14:40). Жалем за життям молоді жінки, якій мають винести смертний вирок, викликані сльози близьких та її власні: “Пла́каху же́ сущiи при не́й и всi зна́ющiи ю́” (Дан. 13:33), “Сiя́ же пла́чущи воззре́ на не́бо, яко́ бя́ше се́рдце ея́ упова́я на Го́спода” (Дан. 13:35).

¹ Творения блаженного Феодорита епископа Кирского. Часть пятая. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1857. С. 6.

² Там же. Часть шестая. 1859. С. 423.

³ Там же. Часть пятая. 1857. С. 164.

Скорботу і ридання через страждання і смерть дорогої людини глибоко висловлено пророком Захарією: “и воззрѣтъ нѣнь, егѡже прободѡша, и восплачутся о нѣмъ плаканіемъ ѡко о возлюбленнемъ, и поболѣтъ о нѣмъ болезнѣю ѡко о пѣрвенце. Въ дѣнь онѣ възвелѣчится плачевѡпльствіе во Иерусалимѣ, ѡко плачевѡпльствіе Ададримѡна на поли Магедѡне. И восплачется земля по племенѡмъ племенѡмъ” (Зах. 12:10-12). Як пояснює прп. Єфрем Сирин, в сенсі історичному цей великий жаль стосується Іуди Макавея, за яким, убитим язичниками, “восплачутся” всі, хто любив його. А в сенсі духовному – Господа нашого Ісуса Христа¹. Те, що земне життя Спасителя було сповнене скорбот, Які Він поніс за гріхи всього людства, висловлено пророком Ісайєю: “человекъ въ ѡзвѣ сѡй и ведѣй терпети болезнь” (Іс. 53:3).

Вище йшлося про суд Божий над окремими народами і містами. Тепер же необхідно згадати, що в пророчих книгах йдеться й про більш віддалені часи, а саме – про кінець людської історії – суд Божий землі². І ту скорботу теж виражено через поняття плачу: “Восплакася земля, и растлена бѣсть вселѣнная, восплакашася высѡцыи землі” (Іс. 24:4).

Якщо пророцтва про суспільні біди пов’язані з печаллю і плачем, то ті, де йдеться про визволення Богообраного народу навпаки поєднані з радістю, абсолютно позбавлено будь-яких скорбот і сліз: “и не услышится в нем более голос плача и голос вопля... , и паки отъѣтъ Господь Бѡгъ всякую слѣзу от всякаго лица” (Іс. 65:19). Хоча щодо Ізраїля це було сказано образно, але відтак мало звершитися в дійсності: у Церкві Месії і Царстві Небесному³. У св. Іоанна Златоуста знаходимо пояснення зазначених пророцтв: скорбота, печаль і зітхання є наслідком гріхів. Якщо вирвати корінь, то засохне і те, що зросло з нього. Господь Ісус Христос Своєю Хресною смертю і славним Воскресінням перемиг смерть, визволив людину з рабства гріха, а отже розрушено і дії гріхів (а саме останні спричинюють печаль)⁴.

Отже, у пророчих книгах важливе місце посідає тема суспільних бід і саме з нею пов’язано чимало повідомлень про печаль і плач. Останні згадуються і як частина пророцтв щодо гіркої долі народів унаслідок їхніх гріхів, у т.ч. у кінці світу, і в розповіді про те, що відбувається чи відбулося, і як прояв жалю та співчуття пророків. Через риторичні заклики до прояву нерадісних емоцій висловлено попередження, загрозу, а також жаль, із яким Господь карає грішників. Поряд із цим є веління щодо покаючих печалі та плачу, якими, очевидно, Богообраний народ міг умилювати Творця. Знаходимо і приклади таких сліз. Часто вони поєднуються з постом і молитвою. Значення скорботи взагалі, як виражено у книгах Пророків, полягає саме в тому, щоб привести до покаяння. Її потрібно переносити смиренно і терпеливо, без нарікання і з упованням на Бога. Сказано, що саме від Нього необхідно чекати визволення від нещастя і печалі. Засвідчено, що Господь чує такі слізні молитви і проявляє милість. Ознакою праведності і підставою для порятунку від гніву Божого є печаль через беззаконня ближніх, бо вони чинять злочин проти Господньої любові. До покаяння могли привести нещастя тих, хто поряд: через оплакування їх гіркої долі легко перейти до ридань за собою. Згадується також жаль у зв’язку зі скорою кончиною окремих людей як ближніх, так і власною; скорбота і ридання через страждання і смерть дорогої людини. Неодноразово про печаль і сльози повідомляється в контексті жалоби, поховальних традицій, і до того ж, як надзвичайно важливі, невід’ємно пов’язані з кончиною ближніх. Як богопротивні засуджуються сльози, пов’язані з язичницькими ритуалами. Іноді через поняття смутку і плачу як природних емоцій, викликаних нещастями народу, виражено скрутне становище, а також труднощі пророчого служіння. Тобто, в цілому конотація нерадісних емоцій є негативною. І це підтверджено також тим, що пророцтва щодо визволення Богообраного народу (яке мало відтак звершитися у Церкві Месії і Царстві Небесному) характеризують це майбутнє як радісне, абсолютно позбавлене будь-якої скорботи і сліз.

¹ *Єфрем Сирин, св.* Творення. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 6. 1998. С. 191.

² *Лопухин А. П.* Толковая Библия или Комментарий ко всем книгам Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. Т. 5. Книги Екклесиаста, Песни Песней, Премудрости Соломона, Иисуса сына Сирахова и пророка Исаии. 1908. С. 345.

³ Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1900. Т. 6, Кн. 1. С. 310-311; *Єфрем Сирин, св.* Творення. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 6. 1995. С. 488.

⁴ Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста. Т. 6. Кн. 1. С. 311.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021